

Die richtigen Ansätze im Akzeptanzdialog Wie macht Kommunikation die Energiewende schneller?

Dr. Andreas Bachmeier, Lisa Felgendreff

Engel & Zimmermann GmbH

Unternehmensberatung für Kommunikation

Keywords: Tiefengeothermie, Akzeptanzdialog, Transformationsprozesse, strategische Kommunikation, Zielgruppen, Storytelling, Transparenz, Kritik, Beteiligungsformate, Politik, Medien, Öffentlichkeit

Zusammenfassung

Die Energiewende ist einer der bedeutendsten Transformationsprozesse unserer Zeit. Ihre Umsetzung scheitert jedoch häufig an mangelnder gesellschaftlicher Akzeptanz. Besonders bei der Tiefengeothermie zeigt sich, wie zentral strategische Kommunikation für den Projekterfolg ist. Obwohl die Technologie laut Studien bis zu 25 % des jährlichen Wärmebedarfs in Deutschland decken könnte, stößt sie häufig auf Skepsis. Sorgen über Erdbebenrisiken, Lärm, Immobilienwertverluste sowie lange Planungsphasen und unklare Zuständigkeiten verstärken die Zurückhaltung und Verunsicherung vieler Bürger, Kommunen und Investoren.

Die Praxis in der Branche zeigt: Kommunikation wird zwar als erfolgsentscheidend erkannt, jedoch oft vernachlässigt oder nur punktuell betrieben. Viele Projekte scheitern an einer fehlenden frühen und dialogischen Ansprache der Bürger sowie an der unzureichenden politischen Einbindung. Festgefahrene Argumentationsmuster zwischen „Befürwortern“ und „Gegnern“ energiepolitischer Maßnahmen erschweren zudem den Dialog.

Das Konzept der Akzeptanzkommunikation liefert hier einen wirkungsvollen Handlungsrahmen. Es umfasst fünf zentrale Elemente: Differenzierte Zielgruppenansprache, anschlussfähiges Storytelling, kontinuierlicher Dialog auf Augenhöhe sowie professioneller Umgang mit Kritik und eine transparente Grundhaltung. Ziel ist es, nicht nur Informationen zu vermitteln, sondern auch emotionale Anschlussfähigkeit zu schaffen und Betroffene aktiv einzubinden. Hierbei gilt es, Kommunikation frühzeitig zur Chefsache zu machen, Budgets realistisch einzuplanen und Beteiligungsformate aktiv zu gestalten.

Letztlich zeigt sich: Ohne Kommunikation keine Akzeptanz – und ohne Akzeptanz kein Projektfortschritt. Strategische Kommunikation ist kein Beiwerk, sondern Schlüsselfaktor für das Gelingen der Energiewende im Bereich der Geothermie.

1. Einleitung

Tiefengeothermie ist ein entscheidender Baustein für den Aufbau einer zukunftsweisenden und klimaneutralen Wärmeversorgung in Deutschland. Doch komplexe Vorhaben wie die Förderung von Erdwärme benötigen nicht nur eine sorgfältige Konzeption, Planung und Vorbereitung, sondern ebenfalls eine strategische Kommunikation, um den Projekterfolg zu gewährleisten, denn ohne Akzeptanz gibt es keinen Projektfortschritt.

Obwohl Studien der Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft zeigen, dass Tiefengeothermie bis zu 25 % des jährlichen Wärmebedarfs in Deutschland decken könnte (Acksel et al, 2022), überwiegt vielerorts die Skepsis. Eine umfassende Integrierung zielgerichteter Projektkommunikation kann Transparenz schaffen, Missverständnisse aufklären sowie Unsicherheiten entkräften und damit letztlich die Energiewende voranbringen.

In der Praxis zeigt die Erfahrung jedoch einen Widerspruch auf. Kommunikation ist zwar als erfolgsentscheidend anerkannt, wird in vielen Fällen aber nur unzureichend berücksichtigt oder auf einzelne Maßnahmen reduziert. Zahlreiche Vorhaben scheitern daran, dass die Bevölkerung nicht frühzeitig und dialogorientiert eingebunden wird und auch die politische Unterstützung nur unzureichend erfolgt. Dadurch dominieren häufig Skepsis und Misstrauen. Die unmittelbare Folge sind Verzögerungen und Blockaden, die vermeidbar wären.

Das Konzept der Akzeptanzkommunikation liefert hier einen wirkungsvollen Handlungsrahmen, um Projekte im Zusammenhang der Energie- und Wärmewende erfolgreich und ganzheitlich zu begleiten. Es umfasst insgesamt fünf zentrale Elemente, zu denen die differenzierte Zielgruppenansprache, anschlussfähiges Storytelling und kontinuierlicher Dialog auf Augenhöhe sowie professioneller Umgang mit Kritik und eine transparente Grundhaltung zählen.

Auf diesem Weg werden nicht nur Informationen vermittelt, sondern auch emotionale Anschlussfähigkeit geschaffen und Betroffene aktiv eingebunden. Wie genau sich dieses Konzept im Zusammenhang mit Tiefengeothermie ausgestalten lässt und welchen konkreten Hürden in der Umsetzung von Geothermie-Vorhaben damit entgegengewirkt werden kann, zeigt dieser Beitrag anhand unterschiedlicher Erfahrungswerte aus der Praxis auf.

2. Differenzierte Zielgruppenansprache

Zu Beginn muss festgehalten werden, dass es für die Projektkommunikation von Infrastrukturvorhaben nur selten vorgefertigte Pauschallösungen gibt; das gilt auch für die Tiefengeothermie. Zwar gibt es wiederkehrende Themen und Narrative, die in vielen Kontexten Relevanz haben, jedoch sind die spezifischen Betroffenheiten konkreter Stakeholder im jeweiligen Projekt ausschlaggebend für die Gesamtausrichtung der Kommunikation.

So sind beispielsweise allgemeine Bedenken gegenüber Erdbeben oder anderen seismischen Auswirkungen wie Hebungen im Zusammenhang mit der Erschließung von Geothermie durch ihre Aufarbeitung in den Medien auch überregional weit verbreitet. Unter anderem zählen die Vorhaben aus Staufen im Breisgau (Mbah und Krohn, 2025), Landau in der Pfalz (Frey, 2014) oder Poing (Flechtner, Keim und Loewer, 2019) zu den Erfahrungen, die langfristig negativ im Gedächtnis bleiben, unabhängig davon, ob es sich um tiefe oder oberflächennahe Geothermie handelt oder überhaupt ein Zusammenhang zu Bohrungen oder dem Betrieb der Anlagen nachgewiesen werden konnte.

Wie relevant die inhaltliche Aufarbeitung solcher Fälle für ein spezifisches Geothermie-Vorhaben ist, hängt zum einen von den technischen, geologischen und politischen Gegebenheiten des Projekts ab, zum anderen sind die individuellen Stakeholder und einzelne Zielgruppen ausschlaggebend, die vom Vorhaben tangiert werden. Gibt es beispielsweise konkurrierende Infrastrukturprojekte, die nicht gleichzeitig im Rahmen eines kommunalen Haushalts umgesetzt werden können, weswegen sich Parteifraktionen möglicherweise gegen die Umsetzung von tiefer Geothermie positionieren? Oder gibt es an einem möglichen Bohrstandort nahegelegene Heilquellen, bei denen sich der örtliche Naturschutzverein um eine Verschmutzung des Wassers sorgt? Welche Themen letztendlich zielgerichtet adressiert werden müssen, hängt also zu großen Teilen von den Interessen und Bedürfnissen der Menschen vor Ort ab.

Deshalb ist eine genaue Analyse aller Zielgruppen bereits vor dem offiziellen Projektstart und im weiteren Verlauf des Projekts essenziell. Es sollte sowohl beachtet werden, welche Bedenken es gegenüber dem Projekt gibt, als auch die Vorteile, die sich aus der Tiefengeothermie ergeben. Ebenso ist es wichtig zu ermitteln, welche Akteure das Projekt aktiv vorantreiben können und wer von ihnen eine zurückhaltend passive Rolle einnimmt. Nur so ist eine gezielte Kommunikation möglich, auf deren Grundlage zielgruppenspezifische Narrative entwickelt werden können, die speziell auf das Projekt abgestimmt sind. So können beispielsweise Projektbefürworter bestmöglich mit Informationen zur Umsetzung und dem Voranschreiten des Projekts versorgt oder Kritiker und

Unentschlossene mit technischem Basiswissen abgeholt und Erläuterungen aller relevanten Sicherheitsvorkehrungen überzeugt werden.

3. Storytelling mit Anschlussfähigkeit

Dabei geht es jedoch nicht nur um die reine Vermittlung von Fakten, denn unterschiedliche Menschen brauchen auch unterschiedliche Zugänge zu Informationen. Anstatt lediglich neutrale Fakten zu präsentieren, sollten Projektverantwortliche eine Story entwickeln, die Vorfreude weckt, sich stärker an der Lebenswelt der unterschiedlichen Zielgruppen orientiert sowie ihre Interessen und Bedürfnisse aktiv aufgreift.

Die positiven Wirkungen des Projekts sollten dabei klar als Priorität herausgestellt, Nachteile transparent erklärt und mögliche Maßnahmen zur Abmilderung solcher Effekte kommuniziert werden. Im Zusammenhang mit Tiefengeothermie sollten vor allem Versorgungssicherheit und Energieautarkie im Vordergrund stehen, da sie als unerschöpfliche, ganzjährig zuverlässige und klimaneutrale Wärmequelle künftigen Generationen zugutekommt und durch ihre lokale Wertschöpfung auch Kommunen weniger abhängig von überregionalen Energieimporten macht. Gleichzeitig sind Geothermie-Projekte keine Selbstläufer, sondern technisch anspruchsvoll, bürokratisch komplex sowie zeit- und kostenintensiv und stellen kein Allheilmittel für das Gelingen der Energiewende dar. Um ein realistisches Bild davon zu schaffen, wie die Umsetzung dennoch erfolgreich gelingen kann, ist es sinnvoll, positive Erfahrungswerte aus der Praxis heranzuziehen. Erfolgreich umgesetzte Projekte, besonders aus der eigenen Region, schaffen Zuversicht und geben Geothermie ein positives Image.

Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass trotz der technischen Komplexität kein zu starker Technikfokus bei der Vermittlung von Basiswissen über die Funktionsweise von Geothermie entsteht. Hier sollte besonders darauf geachtet werden, dass Inhalte nicht nur für Fachexperten und Technikenthusiasten verständlich sind, sondern Geothermie auch für die Allgemeinheit zugänglich ist, denn Fachsprache ohne Übersetzung erzeugt Distanz. Um genau diese Diskrepanz zwischen Innen- und Außensicht im Projekt zu überbrücken, muss verständliches, anschlussfähiges Erzählen den vorherrschenden Fachjargon der Projektbeteiligten ersetzen und so emotionale Anschlussfähigkeit schaffen.

Hierbei geht es jedoch nicht nur um die Formulierung der Inhalte, sondern auch um die antizipierten Auswirkungen für betroffene Stakeholdergruppen. Ihre Themenschwerpunkte orientieren sich meist viel stärker an ihrer persönlichen Lebenswelt und drehen sich um konkretere Fragen mit Praxisbezug. Dazu zählen Themen wie die Zeitplanung, den Ausbau von Fernwärmenetzen und damit einhergehende Anschlussmöglichkeiten sowie stabile und kalkulierbare Wärmepreise, Auswirkungen auf ihre Gemeinde als Wohn- und Wirtschaftsstandort oder Beteiligungsmöglichkeiten. Werden solche Punkte adressiert, kann eine Verbindung zwischen dem übergeordneten Projekt und der Einzelperson aufgebaut werden, was insgesamt zur Akzeptanz des Vorhabens beiträgt.

4. Kontinuierlicher Dialog auf Augenhöhe

Neben Inhalt und Sprache ist auch der Zeitpunkt jeder Kommunikation ausschlaggebend. Gerade bei längerfristigen Infrastrukturprojekten wie der Erschließung von Geothermie wird oftmals die Frühphase unterschätzt und zu spät in die öffentliche Kommunikation eingestiegen. Zögerlichkeit beruht häufig auf der Argumentation, dass Projektbeteiligte selbst noch „zu wenig“ wissen und lieber abwarten, bis es eine umfangreiche Datenlage zum Projekt gibt. Das führt jedoch zu einer Kommunikationslücke, da Bürgerinnen und Bürger mit Bekanntwerden des Projekts trotzdem bereits eine erste Einordnung zu möglichen Standorten, Zeitplänen, Preisen, Netzen und Anschlussmöglichkeiten erwarten. Zusätzlich verhindert eine frühe und verlässliche Einbindung von

Kommunen, Politik und weiteren Stakeholdern Reibungsverluste und stärkt die gemeinsame Verantwortung.

Wird der Start der Kommunikation über Monate oder sogar Jahre hinausgezögert, bis eine vollumfängliche Informationslage vorhanden ist, kann bei den Bürgern der Eindruck entstehen, dass Informationen vorenthalten werden. Ist das Vertrauen einmal verloren, kann es nur sehr schwer zurückgewonnen werden. Gerade in den frühen Projektphasen gibt es besonders viele Unklarheiten, was den Bedarf an verlässlichen Informationen erhöht. Darum ist ein früher proaktiver Kommunikationsstart besonders wichtig, auch wenn nur wenige Informationen verfügbar sind. Um bereits zu Projektbeginn erste relevante Informationen effizient kommunizieren zu können, braucht es ein koordiniertes Konzept für Bürger, Medien und Politik, das die Informationsflüsse steuert. Während des gesamten Projekts müssen fortlaufend Dialogmöglichkeiten angeboten werden. Kritik darf nicht die öffentliche Wahrnehmung dominieren, stattdessen sollten positive Themen sichtbar platziert werden.

In Anbetracht der langen Projektzeitspanne ist es neben dem frühen Start besonders relevant, das Interesse an dem Vorhaben auch im Verlauf der Jahre über die unterschiedlichen Projektphasen hinaus hochzuhalten und zu verhindern, dass die Stimmung kippt.

Durch die kleinteiligen und komplexen Planungsschritte bei Tiefengeothermie eröffnet sich jedoch die Möglichkeit, in allen Phasen, von der Konzeption über Machbarkeitsstudien bis zum Baubeginn oder der späteren Inbetriebnahme, zahlreiche Meilensteine öffentlich zu teilen und so über die Jahre hinweg im Gedächtnis zu bleiben. Komplexität ist damit nichts, wovor zurückgeschreckt werden muss, sondern etwas, woraus ein aktiver Nutzen gezogen werden kann. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Informationsbedarfe aller Stakeholder ebenfalls stark abhängig vom konkreten Projektstand sind und an diesem ausgerichtet werden müssen. Auf diese Weise können die Abläufe hinter dem Projekt sichtbar gemacht und Projektfortschritt transparent kommuniziert werden.

5. Professioneller Umgang mit Kritik

Trotz der vielen Vorteile, die Tiefe Geothermie mit sich bringt, sind kritische Stimmen unvermeidbar. Deshalb sind ein professioneller Umgang und eine klare Strategie erforderlich, die umsetzbare Anliegen berücksichtigt, Missverständnisse aufklärt und unrealistische Forderungen konsequent entkräftet.

Sorgen und Skepsis in der Bevölkerung, Politik und Wirtschaft müssen ernst genommen werden und Themen wie Erdbebenrisiken, Lärm, mögliche Immobilienwertverluste, lange Planungsphasen und unklare Zuständigkeiten müssen faktenbasiert und empathisch adressiert werden und dabei immer klar, konkret und wiederholbar sein.

Wie eine solche Aufarbeitung aussehen kann, zeigt sich beispielsweise, wenn es um Eingriffe in das Ökosystem Untergrund geht. Bodeneingriffe werden in der öffentlichen Wahrnehmung häufig mit der Ausbeutung fossiler Energieträger assoziiert, wodurch sie generell kritisch bewertet werden. Auch die Geothermie greift in den Untergrund ein, allerdings lassen sich mögliche Auswirkungen durch eine fachgerechte Planung und Durchführung der Bohrungen deutlich minimieren.

An diesem Punkt ist es wichtig zu veranschaulichen, wie die Planung funktioniert und welche Maßnahmen der Absicherung hier berücksichtigt werden. Gleichzeitig muss eingeordnet werden, dass viele der heute noch vorhandenen Ängste gegenüber der Nutzung von Geothermie teils noch aus den frühen Phasen der oberflächennahen Geothermie-Nutzung stammen, in denen es nur wenige Regulierungen und Sicherheitsstandards gab (Kunze und Pfeiffer, 2018). Nach heutigem Stand der Technik gelten deutlich strengere Vorgaben, wodurch die Risiken erheblich reduziert wurden. Doch wie genau sehen diese aus?

In diesem Zusammenhang ist es ebenfalls sinnvoll, die bisherigen Erfahrungen der Projektbeteiligten aus der Region aufzuzeigen und damit zu verdeutlichen, dass moderne Geothermie-Projekte sicher umgesetzt werden können und insgesamt ein geringes Gefährdungspotenzial aufweisen. Erfolg entsteht dabei im kontinuierlichen Austausch auf

Augenhöhe, wenn Kritik professionell aufgenommen, beantwortet und nicht abgewehrt wird. So kann ein langfristiges Vertrauensverhältnis zwischen dem Projekt und den öffentlichen Stakeholdern erwachsen.

6. Transparenz & Beteiligungsformate

Am ehesten entsteht ein solches Vertrauensverhältnis im direkten Gespräch. Während des gesamten Projekts müssen fortlaufend Dialogmöglichkeiten geboten und Zuständigkeiten, Zeitpläne und Auswirkungen offengelegt werden. Bei einem persönlichen Austausch besteht ebenfalls die Möglichkeit, individuelle Anliegen und Sorgen in die Argumentation aufzunehmen, statt nur Allgemeinplätze zu bedienen. Außerdem darf Kritik nicht die öffentliche Wahrnehmung dominieren. Im Dialog können positive Themen konkret platziert und Zusammenhänge verdeutlicht werden. Wer anschließend nachvollziehen kann, wie Entscheidungen entstehen, ist eher bereit, diese mitzutragen.

Denkt man bei klassischem Dialog einen Schritt weiter, kann aus Wissensvermittlung auch echte Beteiligung entstehen, wodurch gerade direkt vom Projekt betroffene Personen noch besser eingebunden werden können. Beteiligungsformate müssen sich jedoch in einem begrenzten Rahmen der Ausgestaltung bewegen, da Themen wie die Standortfindung sehr stark an die geologischen Gegebenheiten und die Fündigkeit gebunden sind. Dadurch besteht hier weniger Spielraum für reinen Bürgerwillen.

Dennoch gibt es zielführende Möglichkeiten und Formate, um die Bürgerschaft einzubinden und an der Umsetzung proaktiv zu beteiligen. So können sich betroffene Anwohner zum Beispiel in Themen wie die Begrünung oder Außengestaltung von Heizzentralen einbringen oder über eine Mitnutzung die restlichen Flächen um den Standort abstimmen, um Parks oder andere sozial genutzte Orte entstehen zu lassen. In manchen Fällen kann auch eine gesammelte Einreichung eines Anschlusswillens für ein Wohngebiet dazu führen, dass Bereiche für den Fernwärmenetzausbau näher in Betracht gezogen werden. In welcher Form Beteiligung im Rahmen eines Projekts umgesetzt werden kann, ist jedoch vom Einzelfall abhängig (Kamlage, Silina und Arnold, 2025). Trotzdem ist es lohnenswert, auch diesen Bereich in die Akzeptanzkommunikation einzubinden, da auf diesem Weg ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt wird, welches abseits des eigentlichen Projektumfangs einen Mehrwert für die Menschen vor Ort schafft.

7. Endergebnis

Für eine erfolgreiche kommunikative Begleitung von Transformationsprozessen müssen alle fünf Aspekte der Akzeptanzkommunikation berücksichtigt werden. Nur wenn von der differenzierten Zielgruppenansprache über anschlussfähiges Storytelling und kontinuierlichen Dialog auf Augenhöhe bis hin zu professionellem Umgang mit Kritik und einer transparenten Grundhaltung alle Teilbereiche wie Zahnräder ineinandergreifen, kann ein positiver Beitrag zur Umsetzung der Wärmewende geleistet werden. So zeigt sich letztlich: Ohne Kommunikation keine Akzeptanz – und ohne Akzeptanz kein Projektfortschritt. Strategische Kommunikation ist kein Beiwerk, sondern Schlüsselfaktor für das Gelingen der Energiewende im Bereich der Geothermie. Zusätzlich zu konkreten Strategien ist eine Haltung erforderlich, die gesellschaftlichen Nutzen mit individuellen Interessen verbindet. Projektträger sollten klar definieren, wer betroffen ist, und Kommunikationsprozesse nicht nur moderieren, sondern aktiv vermitteln. Transparenz, Glaubwürdigkeit und Durchhaltevermögen sind dabei entscheidend. Kommunikation sollte nicht einseitig erfolgen, sondern auf Dialog auf Augenhöhe setzen. Dabei ist es wichtig, Argumente verständlich darzustellen und den richtigen Ton zu treffen.

Quellenangaben

Acksel, D. et al.: *Roadmap Tiefe Geothermie für Deutschland – Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft für eine erfolgreiche Wärmewende*, Fraunhofer IEG & Helmholtz-Gemeinschaft, Bochum (2022).

Flechtner, F., Keim, M. und Loewer, M.: *Bürgerentscheid gegen Geothermie – Fallstudie Puchheim*, Technische Universität München, Geothermie-Allianz Bayern, Munich School of Engineering, Garching b. München (2019).

Frey, M.: *Kommunikation und Akzeptanz*, in: Bauer, M., Freeden, W., Jacobi, H. und Neu, T. (Hrsg.): *Handbuch Tiefe Geothermie*, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg (2014), 739 -764.

Kamlage, J.-H., Silina, I. und Arnold, D.: *Beteiligung in der kommunalen Wärmewende: Ein Modell für eine bürgerinnenorientierte kooperative Planung**, Kurzstudie im Auftrag des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Berlin (2025).

Kunze, C. und Pfeiffer, M.: *Tiefe Geothermie – Proteste statt Beteiligung*, in: Holstenkamp, L. und Radtke, J. (Hrsg.): *Handbuch Energiewende und Partizipation*, Springer VS, Wiesbaden (2018).

Mbah, M. und Krohn, J.: *Die Bedeutung von Kommunikation und Beteiligung in der Planung und Umsetzung von Geothermievorhaben – eine Fallstudie zu Staufen (D) und St. Gallen (CH)*, Working Paper, Öko-Institut, Freiburg (2025).

Leibstraße 51, 85540 Haar, Deutschland
a.bachmeier@engel-zimmermann.de